

MARKETING VERDE EM TRANSPORTE AQUAVIÁRIO: A SUSTENTABILIDADE E UMA IMAGEM POSITIVA PARA A TRAVESSIA SÃO SEBASTIÃO - ILHABELA

Anderson Ferreira de Souza , Fatec São Sebastião, anderson.souza72@fatec.sp.gov.br

Giovana Aguilar de Oliveira, Fatec São Sebastião, giovana.oliveira6@fatec.sp.gov.br

Daniel Roberto Jung, Fatec São Sebastião, daniel.jung@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Marketing verde e sustentabilidade vem sendo um tema cada vez mais discutido, pois com ações corretivas podemos minimizar os impactos futuros, diante deste cenário há muitos anos a travessia São Sebastião – Ilhabela é percebida apenas como um serviço de transporte e pouco utilizada para questões sustentáveis. Como este assunto impacta diretamente nas ações de preservação ambiental e conscientização dos usuários e funcionários da travessia, o objetivo desse artigo é analisar até que ponto o sistema de travessia pode aproveitar os recursos ambientais e como apontar a viabilidade para que esta ação seja efetuada e por fim, verificar a existência de oportunidades de implementação de ações sustentáveis com ênfase no marketing verde, utilizou-se critérios visuais e auditivos para a conscientização dos usuários para minimizar os impactos gerados dentro e fora do serviço da balsa. Foram encontradas possíveis soluções a fim de resolver os problemas encontrados no diagnóstico de campo, como a questão do descarte do lixo no transporte, da iluminação através da energia solar sendo uma opção mais sustentável e de captação de água pluvial para utilidades não potáveis. A metodologia utilizada nesse projeto é composta por pesquisas bibliográficas, explicativa e pesquisa de campo.

Palavras-chave. *Marketing verde, sustentabilidade, travessia São Sebastião-Ilhabela, transporte aquaviário.*

Abstract. Green marketing and sustainability has been an increasingly current and important topic for everyone, because with corrective actions we can minimize future impacts, given this scenario for many years, the São Sebastião – Ilhabela crossing is perceived only as a transport service and little used for sustainable issues. As this issue directly impacts the actions of environmental preservation and awareness of users and employees of the crossing, the purpose of this article is to analyze to what extent the crossing system can take advantage of environmental resources and how to point out the feasibility for this action to be carried out and verify the existence of opportunities to implement sustainable actions with emphasis on green marketing, using visual and auditory criteria to raise awareness of users to minimize the impacts generated inside and outside the ferry service. Possible solutions were found in order to solve the problems found in the field diagnosis, such as the issue of garbage disposal during transport, lighting through solar energy being a more sustainable option, and rainwater capture for non-potable utilities. The methodology used in this project comprises bibliographic, explanatory and field research.

Keywords. *Green Marketing, sustainability, crossing São Sebastião-Ilhabela, water transportation.*

1. INTRODUÇÃO

O *marketing* verde é fundamental para as empresas de cidades litorâneas e está se tornando um instrumento para instituições realizarem uma publicidade positiva, também pode desempenhar um

papel importante ao abordar a questão da preservação ambiental, muito comum em cidades que necessitam do turismo.

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em melhoria da identidade institucional, visto que a reputação de empresas que atuam diretamente com o meio ambiente é medida de acordo com a importância que ela proporciona. Pesquisas recentes mostram que os brasileiros estão mais conscientes quando consomem algum produto ou adquirem algum serviço, com isso tem aumentado a necessidade de influência positiva na decisão de compra e utilização de serviços dos consumidores.

Um dos principais obstáculos é o alto investimento para uma possível implantação dos recursos ecológicos, sendo eles iluminação noturna através de energia solar, lixeiras seletivas e captação de água pluvial. Um dos maiores desafios é a eventual adaptação e conscientização dos usuários através do único meio de transporte público para ingressar no arquipélago de Ilhabela, que pode influenciar diretamente as ações e minimizar impactos futuros, por ser a maior parte imparcial perante a este assunto e pouco explorado para expansão. Tendo em vista as novas tecnologias e inovações do século XXI que estão em vista de um mundo mais sustentável acerca da biodiversidade.

Diante desse contexto, a delimitação para essa pesquisa é a viabilidade da existência do *marketing* verde na travessia São Sebastião-Ilhabela.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. BENEFÍCIOS PARA A IMAGEM CORPORATIVA

O *marketing* verde atua relativamente de acordo com o crescimento da influência sustentável e o resultado de aumento da economia, assim como atualmente a preferência dos consumidores está sendo diretamente em instituições que trabalham com sustentabilidade e possuem uma gestão ambiental eficiente, á vista disso, se torna como necessidade das organizações se comunicarem com seus clientes (CHAVES et al, 2014). Para ele “esse papel é desempenhado pelo marketing ambiental, que projeta a imagem da organização perante a sociedade, através da produção e distribuição de seus produtos de maneira sustentável.”.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) as inovações ecológicas são as principais causas das empresas realizarem a mudança da imagem institucional. De acordo com a

pesquisa “Panorama da Inovação nas Empresas” das 39.329 empresas que realizaram inovações, aproximadamente 40% (15975 unidades) tiveram impactos positivamente sustentáveis entre os anos de 2015 e 2017. O instituto ainda ressalta também que 59,4% foram motivadas a fim da melhora na imagem institucional e 54,3% para se adaptar às políticas de boas práticas ecológicas. Entretanto, somente 11,2% se disponibilizaram em apoio ambiental governamental e outros proventos.

Para Michelson (p.26, 2015), o *marketing* verde “contribui para o desenvolvimento de produtos e serviços direcionados a um segmento específico [...] É uma ferramenta capaz de projetar e sustentar a imagem da empresa”. Já para Prado (2017), a imagem corporativa de uma organização pode ser melhorada diante o mercado, ao evidenciar ações para áreas que estão com uma elevada relevância atualmente, como o *marketing* verde (apud PIRES, VASCONCELOS e GOMES, 2014), desse modo fica evidenciado que as instituições podem conseguir uma imagem mais sustentável e maior demonstração de cuidado com o meio ambiente a vista dos consumidores através da implementação do *marketing* verde.

2.2. GESTÃO AMBIENTAL

A Gestão Ambiental é um tema da atualidade e está adquirindo mais espaço no ambiente corporativo, pois trata-se de uma questão necessária para a humanidade que é a preservação do meio ambiente. Para Alencar et al. (2015, p. 577), a Gestão Ambiental tem como concepção:

auxiliar a administração e o gerenciamento dos aspectos ambientais, econômicas e sociais de uma organização de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, a preservação do meio ambiente e a continuidade do negócio. O uso de boas práticas garante a preservação e a conservação da biodiversidade por meio da redução, reutilização e reciclagem de insumos produtivos e, como consequência, a minimização dos possíveis impactos ambientais.

Atualmente o tema vem sendo tratado em conjunto com o ESG (Environmental, social and corporate governance), para Ataídes, Silva & Rosa (2020), a sustentabilidade vem recebendo espaço pela questão da prioridade com a preservação do meio ambiente, assim muitas empresas estão se empenhando para obter práticas e posicionamentos ecológicos, conservando o futuro do meio ambiente considerando também a reutilização e recuperação do produto após o consumo (apud SILVA et al. 2015).

2.3. RECURSOS NATURAIS

Na história da humanidade, os seres humanos sempre buscaram explorar a natureza a fim de obter recursos para sua subsistência, desde alimentos, água e vegetais até fontes energéticas para aquecer ou se movimentar. Esses elementos são conceituados como recursos naturais. De acordo com IBGE (2004), recurso natural é uma denominação aplicada a todas as matérias-primas, tanto aquelas renováveis como as não renováveis, obtidas diretamente da natureza, e aproveitáveis pelo homem. De acordo com Dulley (2004) citando Portugal (1992), os recursos naturais são aqueles que já estão na natureza e são divididos em renováveis (fauna e flora, ecossistemas cultivados), que após a utilização são disponibilizados novamente e podem ser renovados, e os não renováveis (petróleo, carvão, gás natural) podem ser produzidos, porém não podem ser reutilizados. A Figura 1 abaixo demonstra essa divisão.

Figura 1: Recursos naturais – tipos e exemplos

Fonte: Barbieri (2016, p.9)

2.4. MARKETING VERDE

O marketing verde obteve sua evolução juntamente às necessidades e o comportamento da sociedade durante os anos, segundo a American Marketing Association – AMA (2021) ele consiste em cada processo de elaboração tanto do produto como serviço, até mesmo a recuperação de determinados

produtos, que são formulados com o intuito de serem ecologicamente seguros e serem capazes de reduzir os impactos negativos constantes que são causados ao meio ambiente.

O termo marketing verde se originou em um evento de *workshop* da AMA, na década de 70, sendo realizado o debate das ações do marketing no meio ambiente. Após a realização desse workshop, o marketing verde foi definido como: “O estudo dos aspectos positivos e negativos das atividades de marketing em relação à poluição ao esgotamento de energia e ao esgotamento dos recursos não renováveis” (CATALLÃO; FOGOLIN, 2011 p. 9 apud AMA, 2005)

2.5. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Para proteção do planeta e promover uma qualidade de vida adequada a todos, foi necessária a elaboração de metas e objetivos para serem realizados por cada país juntamente a ONU (Organização das Nações Unidas), os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estão inclusos nesta agenda e até o ano de 2030, possui 17 objetivos e 169 metas a serem concluídos, segundo o site Estratégias ODS. Cita também que todos esses objetivos e metas possuem quatro temas de dimensões principais, são eles:

Figura 2: As quatro dimensões dos ODS

Fonte: UNESC (2017)

Seu surgimento em 2013 foi realizado através de um processo de negociação mundial com diversos países organizado pelo ONU, o Brasil inclusive participou e cooperou com a definição dos objetivos e metas da agenda 2030, colocando como prioridade no país a eliminação da pobreza (ESTRATÉGIAS ODS).

O ODS 7 tem como objetivo garantir a acessibilidade à energia barata, confiável, sustentável e renovável para a população mundial. Com energia acessível, confiável, sustentável e renovável. De acordo com o Balanço Energético Nacional (2017) a energia solar representa 0,01% dentre os principais meios de energias produzidas no país, as renováveis e não renováveis. O Brasil possui condições climáticas oportunas à geração de energia através do sol, embora em outros países onde a tecnologia de energias fotovoltaicas já serem vigentes, em relação à maioria, o Brasil possui níveis de radiação solar com maior desempenho (ENGIE, 2017).

2.6. RECURSOS SUSTENTÁVEIS

O litoral norte é o mais paradisíaco de São Paulo, as quatro cidades são muito conhecidas e procuradas por conta das praias, cachoeiras e diversificação ambiental. A cidade de Ilhabela abriga muitas espécies e ecossistemas, algumas com risco de extinção, sendo um dos principais fatores para sua preservação (PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA, 2020). Cerca de 84% da floresta atlântica do município é protegida pelo Parque Estadual de Ilhabela (PEIb) inclusas as ilhas, ilhotes, lajes e parcel (SÃO PAULO, p. 40, 2015). Todos estes privilégios levam cada usuário que usufrui dos recursos naturais à prevenção de futuros riscos ambientais que podem ocorrer nas cidades, sendo necessário a utilização de recursos sustentáveis em atividades rotineiras para uma prevenção maior de risco com o meio ambiente.

2.6.1. SISTEMA NOTURNO DE ILUMINAÇÃO FOTOVOLTAICA

De acordo com o site Energia Total (2017), os postes responsáveis pela distribuição das luzes são produzidos em concreto ou ferro galvanizado, sendo que uma boa opção para áreas litorâneas seriam postes de aço inoxidável por serem mais resistentes à maresia. Esse sistema é formado por um módulo

fotovoltaico, um aparelho responsável pelo controle da carga, uma bateria com duração mínima de quatro anos e um conversor de corrente solar, não sendo necessário cada poste de iluminação conter a sua própria energia, no planejamento podem ser escolhidos os melhores pontos de captura durante a jornada diária e serem adaptados como miniusinas, assim distribuïrem com os outros a energia armazenada através dos cabos instalados (ENERGIA TOTAL 2017).

Figura 3: Poste solar

Fonte: Ecosoli (2017)

Utilizar esse sistema possui diversas vantagens especialmente para o meio ambiente, como: energia sustentável; simples e econômico; faz uso de lâmpadas LED (mais duráveis e utilizam menos energia); sistema inteligente com a utilização de sensores que impedem que as luzes sejam acesas sem necessidade ao longo do dia; desde que haja uma manutenção correta, tem capacidade para ser instalado em lugares variados (ECOSOLI, 2017).

2.6.2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA

A captação de água da chuva é um recurso simples e uma maneira eficiente de aproveitamento dos recursos naturais para utilização nos sanitários da balsa, seja na limpeza e para utilização dos equipamentos dos banheiros.

O site Armazém do Sol (2021) explica a forma como é realizada o funcionamento da captação de águas pluviais:

Compostos por calhas no telhado que levam a água da chuva até um filtro para eliminar impurezas, como galhos, folhas, fuligem, dentre outras. Em seguida, a água é armazenada em cisternas (reservatórios) e quanto maior for a área do telhado ou cobertura, maior será a capacidade de captação.

Figura 4: sistema de captação de água

Fonte: Armazém do Sol (2021)

2.6.3. LIXEIRAS SELETIVAS

Conforme Bordinhão (2016) citando Ministério do Meio Ambiente, a lei nº 12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), possui a visão de incentivar rotinas de consumismo sustentável juntamente à diminuição de resíduos sólidos no Brasil.

Desse modo, a educação ambiental tem um dos principais focos na questão do lixo, buscando incluir ações sobre a utilização dos recursos naturais com responsabilidade, com a visão de motivar mudanças no comportamento das pessoas (ALVES, JAILSON et al., 2013 apud SEMA 2011)

2.7. O PAPEL DA INOVAÇÃO NA SUSTENTABILIDADE

A prática da inovação está presente ao longo da história da humanidade e representa uma constante busca da melhoria da qualidade de vida do homem e a sua capacidade de transformação de métodos, equipamentos e processos de trabalho (GALINDO; MÉNDEZ, 2014; PINTO; FELDMANN, 2016). Neste sentido, a inovação está intimamente ligada ao crescimento econômico organizacional (BESSANT; TIDD, 2009).

Para Davila, Epstein e Shelton (2007), a inovação se enquadra em uma perspectiva de criação e estruturação de uma nova organização mediante o uso de novas tecnologias ou modelos de negócio no objetivo de mantê-la no mercado, salientando que cada tipo de inovação assume formas, tipos e retornos diferentes.

Dentre os desafios para o futuro dos estudos em inovação, Martin (2016) destaca as questões relativas a inovações sustentáveis. O autor salienta que a nas últimas décadas, as organizações têm sofrido perceptíveis alterações na forma como conduzem suas atividades comerciais, ao ser mudado o foco dos investimentos voltados somente para o crescimento econômico além de acrescentar valor ao investir no desenvolvimento sustentável por meio das inovações verdes. Para Martin (2016), outro aspecto desafiador para o futuro dos estudos em inovação é compreender o papel do Estado como incentivador, estrategista e facilitador de atividades inovadoras no mercado e na sociedade, deixando de lado o perfil prioritariamente restritivo e passivo na economia. O posicionamento do governo como investidor majoritário e grande apoiador do empreendedorismo é essencial para a implementação de políticas de incentivo à pesquisa e investimentos em novas tecnologias, além de trazer benefícios sociais e econômicos. Ademais, com relação ao papel do Estado relacionado às questões ambientais, Abreu (2009) salienta que ele tem a função de implementar regulamentações, proporcionar

infraestrutura necessária para as atividades econômicas, além de apoiar treinamentos e incentivos voltados objetivos ambientais.

2.8. TREINAMENTO INTERNO DE COLABORADORES

A estatal DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S.A.) não opera mais diretamente com a travessia de São Sebastião - Ilhabela, foi firmado o consórcio Balsa Nova, constituído de duas empresas, a BK Consultoria e Serviços e Trairi Comércios de Derivados de Petróleo (Imprensa Oficial, 2018).

Para se obter resultado pelas ações ambientais inclusas dentro da empresa, é indispensável o treinamento para os colaboradores, a fim de desenvolverem melhores práticas, pois apenas práticas como substituições de materiais e mudanças para tecnologias favoráveis ao meio ambiente não são suficientes, é necessário também proatividade e desenvolvimento da conscientização ambiental (JABBOUR et al, 2021).

3. METODOLOGIA

O projeto utiliza como metodologia revisão bibliográfica sobre o assunto, pesquisa de campo e explicativa que segundo Gil (2012) têm como foco identificar os fatores que determinam ou que auxiliam para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o entendimento da realidade, porque explica a razão e o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta notavelmente. Já em uma pesquisa bibliográfica que é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.

Para ser compreendido a pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias que direcionam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes (PIZZIANI et al, 2012).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o diagnóstico de campo dentro do transporte, foi possível observar a discordância na padronização das lixeiras nas balsas. Pode-se analisar que a importância com os resíduos gerados dentro do transporte é baixa e de grande impacto, por contaminação do oceano, pois com a lixeira aberta é mais propício de um resíduo, acabar sendo levado pelos fortes ventos conforme a geologia do local onde é efetuado a travessia. Conforme as imagens a abaixo foram observadas as seguintes situações:

As lixeiras analisadas não possuem tampa;

Figura 5: Lixeira na balsa 03

Fonte: os autores (2021)

3 lixeiras de 4 possuem placa de informação, outro local que possui a placa porém sem lixeira;

Figura 6: Placa de lixeira na balsa

Fonte: os autores (2021)

Não existe separação do lixo;

Quebradas e com rachaduras.

Figura 7: Lixeira na balsa 04

Fonte: os autores (2021)

A possível solução seria a aquisição de lixeiras seletivas para cada balsa. Como os transportes são locais que não possuem muito espaço disponível, outra possibilidade seriam lixeiras seletivas

empilháveis e fixas nos entornos das balsas, assim em dias com ventania e tempestade, não correr o risco da lixeira e dos resíduos não se deslocarem. Assim como cita Bordinhão (2016) essas mudanças incentivam rotinas sustentáveis junto à redução de resíduos sólidos no país. São benefícios a serem adquiridos: ocupação de menor espaço; maior organização; identificação de cada lixeira; transmitir práticas sustentáveis cotidianas aos colaboradores e usuários. Podemos apontar também a proposta acerca da educação ambiental, a qual tem um dos principais focos na questão do lixo e busca incluir ações sobre a utilização dos recursos naturais com responsabilidade, com a visão de motivar mudanças no comportamento das pessoas (ALVES, JAILSON et al., 2013 apud SEMA 2011).

Figura 8: Lixeiras seletivas empilháveis

Fonte: Web Plástico (2021)

Ainda no assusto que intera as iniciativas de minimizar os impactos, a implementação de postes de iluminação com placas solares nas plataforma onde as balsas são atracadas, pode ser de grande benefício para a empresa pois a implementação da mesma implica diretamente em redução de custos fixos, e se sembiliza indiretamente com a sustentabilidade, gerando um relacionamento amigável com

o público utilizador do sistema e ainda induzem ainda mais a utilização das práticas ambientais dentro e fora da travessia.

Assim utilizar um sistema fotovoltaico como sugerido por ECOSOLI (2017) o qual possui diversas vantagens especialmente para o meio ambiente, como: energia sustentável; simples e econômico; faz uso de lâmpadas LED (mais duráveis e utilizam menos energia); sistema inteligente com a utilização de sensores que impedem que as luzes sejam acesas sem necessidade ao longo do dia; desde que haja uma manutenção correta, tem capacidade para ser instalado em lugares variados, pode ser uma prática inovadora, ou seja, atuar na busca da melhoria da qualidade de vida do homem e a sua capacidade de transformação de métodos, equipamentos e processos de trabalho (GALINDO; MÉNDEZ, 2014; PINTO; FELDMANN, 2016).

Portanto este trabalho entende que a inovação está intimamente ligada ao crescimento econômico organizacional (BESSANT; TIDD, 2009). O que é corroborado por Martin (2016) ao destacar, não somente questões relativas a inovações sustentáveis, mas ir na direção de uma mudança de foco dos investimentos voltados somente para o crescimento econômico, e ir além, ao acrescentar valor ao investir no desenvolvimento sustentável por meio das inovações verdes.

5. CONCLUSÃO

Apesar de todas essas mudanças na estrutura de cada transporte, apenas as instalações dos equipamentos não são suficientes, o treinamento dos colaboradores e conscientização dos usuários são fundamentais quando se modificam processos e estruturas, sendo possível a inclusão do ODS 7 nas atuais condições da travessia São Sebastião-Ilhabela. Portanto o marketing verde pode contribuir para uma melhor imagem institucional diante da estratégia de treinamento ambiental e mudanças nas estruturas da empresa, tornando uma inovação para todos que utilizam esse meio de transporte.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente á Deus por ter nos dado saúde e força para superarmos essa fase. À Instituição pelo ambiente agradável que nos proporciona, por todos os professores que dedicaram seu tempo mesmo fora de seus expedientes.

Ao professor Daniel Jung pela orientação, apoio e confiança e á professora Alciene Ribeiro que sempre nos incentivou nessa caminhada.

REFERÊNCIAS

ALENCAR et al. **Sistema de gestão ambiental e iso 14000 na indústria têxtil – a sustentabilidade como tendência**. Paranara, ago. 2015. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/270299843.pdf>>. Acesso em: 16 set. 2021.

ALVES, Jailson et al. **Eco Trash: Um jogo computacional para auxílio na educação ambiental**. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2013. p. 930. Disponível em: <<http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/2575>>. Acesso em: 16 nov. 2021.

ARRAES et al. **Inovação e Marketing verde: um estudo qualitativo em produções nacionais e estrangeiras**. XIX ENGENA. Dez. 2017. Disponível em: <<http://engemausp.submissao.com.br/19/anais/arquivos/293.pdf>>. Acesso em: 15 maio 2021.

ATAIDES et al. **A importância da Gestão Ambiental para a engenharia civil**. Rio de Janeiro, dez. 2020. Educação Ambiental (Brasil). Disponível em: <<http://educacaoambientalbrasil.com.br/index.php/EABRA/article/view/34/26>>. Acesso em: 10 nov. 2021.

BARBIERI, Carlos Jose. **Gestão Ambiental Empresarial**. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=GEJnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=gest%C3%A3o+ambiental&ots=8D81tbiw0H&sig=gYUkLMtugMyMnohc4vLcZMWuuo8#v=onepage&q=gest%C3%A3o%20ambiental&f=false>>. Acesso em: 05 out. 2021.

Blog Soluções. ENGIE. **Você sabe como o clima afeta a energia solar no Brasil?**. Engie, Brasil. 23

out. 2017. Disponível em: <<https://blog-solucoes.engie.com.br/energia-solar/como-clima-afeta-a-energia-solar-no-brasil/>>. Acesso em: 16 nov. 2021.

CATALLÃO, Bruna; FOGOLIN, Heloisa Mirian. **Logística reversa e marketing verde**. In: III ENCONTRO CIENTIFICO E SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO UNISALESIANO , 10, 2011, São Paulo. Disponível em:

<https://www.academia.edu/8043941/III_ENCONTRO_CIENTIFICO_E_SIMPOSIO_DE_EDUCACAO_UNISALESIANO_Educao_e_Pesquisa_a_producao_do_conhecimento_e_a_forma_de_pesquisadores_Lins_17_21_de_outubro_de_2011>. Acesso em: 15 set. 2021.

CHAVES et al. **Marketing Verde como Estratégia de Sucesso da Imagem Corporativa**. SEGeT, out. 2014. XI Simpósio de excelência em gestão da tecnologia. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/3220237.pdf>>. Acesso em: 01 jun. 2021.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A. E CONSÓRCIO Balsa Nova, 2018, São Sebastião. Contrato. DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S.A. 2021. Imprensa oficial. Disponível em:

<<https://www.imprensaoficial.com.br/Enegocios/BaixaEdital.aspx?LicitacaoID=1267977&EventoLicitacaoID=4016833>>. Acesso em: 05 jun. 2021.

DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. **Linha do tempo**. São Paulo, 2021. Disponível em: <<http://www.dersa.sp.gov.br/quem-somos/historia/linha-do-tempo/>>. Acesso em: 7 jun. 2021.

DULLEY, Domingues Richard. **NOÇÃO DE NATUREZA, AMBIENTE, MEIO AMBIENTE, RECURSOS AMBIENTAIS E RECURSOS NATURAIS**. São Paulo, set. 2004. Agric. São Paulo. Disponível em: <<http://www.iea.sp.gov.br/out/publicacoes/pdf/asp-2-04-2.pdf>>. Acesso em: 15 nov. 2021.

EcoSoli, 2017. **Poste solar entenda como elas funcionam e quais os objetivos**. Disponível em:<<https://www.ecosoli.com.br/blog/poste-solar-entenda-como-elas-funcionam-e-quais-os-objetivos>>. Acesso em: 09 jun. 2021.

Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Ministério de Minas e Energia – MME. **BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL**. Brasília, 2017. 16 p. Disponível em:<<https://www.epe.gov.br/sites->

- pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-46/topico-82/Relatorio_Final_BEN_2017.pdf#search=Relatorio_Final_BEN_2017>. Acesso em: 15 nov. 2021.
- Energia total. **Iluminação pública por energia solar**. Mato Grosso, set. 2017. Disponível em: <<https://www.energiatotal.com.br/iluminacao-publica-por-energia-solar#:~:text=A%20ilumina%C3%A7%C3%A3o%20p%C3%BAblica%20por%20meio,pela%20instala%C3%A7%C3%A3o%20de%20cabamentos%20el%C3%A9tricos>>. Acesso em: 07 jun. 2021.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projeto de pesquisa**. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2012. Disponível em: <http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_pesquisa.pdf>. Acesso em: 26 maio 2019.
- GOMES I. **Melhorar a imagem é principal motivo para empresas realizar inovações ambientais**. Agência IBGE notícias. Brasil, jul. 2005. Estatística econômica. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28180-melhorar-a-imagem-e-o-principal-motivo-para-empresas-realizarem-inovacoes-ambientais>>. Acesso em: 10 jun. 2021.
- MICHELSON C J. **Marketing verde como diferencial competitivo nas empresas: estudo de casos**. UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Ijuí. p26. 2015. Disponível em: <<https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/4169/Josiane%20Cavallero%20Michelson.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Acesso em: 02 nov. 2021.
- OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. **ODS 7: Energia acessível e limpa**: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: Brasil, 2019. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html>> Acesso em: 16 nov. 2021.
- PLANO DE MANEJO**. Parque estadual de Ilhabela. São Paulo. p. 40 Dez. 2015. Disponível em : <<http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/2018/07/resumo-executivo.pdf>> Acesso em: 01 nov. 2021.
- PLASTICO, Web. Conjunto 4 Lixeira reciclagem coleta seletiva empilhavel 25 litros. Web Plastico, 2021. Disponível em: <<https://www.webplastico.com.br/lixearas/empilhavel/conjuto-4-lixearas-reciclagem-coleta-seletiva-empilhavel-25-litros>>. Acesso em: 16 nov. 2021.

PRADO O I . **Aplicação do marketing sustentável nas empresas brasileiras.** XIX ENGEMA Dez. 2017. Disponível em: <<http://engemasp.submissao.com.br/19/anais/arquivos/395.pdf>>. Acesso em: 05 nov. 2021.